

CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM SEGURANÇA DO PACIENTE

Continuous training of healthcare professionals in patient safety

Formación continua de profesionales sanitarios en seguridad del paciente

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13862036](https://doi.org/10.5281/zenodo.13862036)

Recebido: 20/09/2024 | Aceito: 28/09/2024 | Publicado: 30/09/2024

Filipe Bonfim Nunes

Enfermeiro. Mestre em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)

Universidade Do Vale Do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.

E-mail: filipebonffim@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7900-8811>

Karla Christine Tavares de Santana Braga Barbosa

Cirurgiã Dentista. Mestre em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)

Universidade Do Vale Do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.

E-mail: karla.tavares@discente.univasf.edu.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8254-2369>

Camilla Thaís Duarte Brasileiro

Cirurgiã Dentista. Mestranda em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)

Universidade Do Vale Do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.

E-mail: camillathaisdb@gmail.com

Barbara Bispo De Santana

Enfermeira. Professora do curso de Enfermagem AGES – Senhor do Bonfim

Faculdade AGES Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil.

E-mail: prof.enf.barbarabispo@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7017-2401>

Eline Nogueira Santos Sobreira

Enfermeira pelo Centro Universitário Maurício de Nassau do Juazeiro do Norte –
UNINASSAU

enfnoqueira01@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-2809-8334>

Jucélia Gonçalves Ferreira de Almeida

Fisioterapeuta. Mestranda em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.

jucelia.fisioterapeuta@gmail.com

Eduardo Ferreira Silva
Enfermeiro, Faculdade de Juazeiro do Norte-CE
Mestre em Ciências da Saúde e Biológicas- Univasf, Petrolina, Pernambuco, Brasil.
oferreiraeduardo@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5391-8390>

Thalyta Thayanny Santos Souza
Estudante de Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Vale do São Francisco-
Campus Ciências Agrárias
E-mail: thalyta.souza@discente.univasf.edu.br
<https://orcid.org/0009-0006-1211-0882>

Ana Terra Gonçalves Barbosa Amorim
Fisioterapeuta. Formada pela UniFTC, Juazeiro, Bahia, Brasil
anaterra.goncalves@hotmail.com

Agnete Troelsen Pereira Nascimento
Enfermeira. Mestre em Educação e Diversidade
Universidade do Estado da Bahia – Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil.
atpereira@uneb.br

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

A segurança do paciente é essencial para a qualidade nos serviços de saúde, envolvendo práticas que minimizam riscos de erros e eventos adversos. A capacitação contínua dos profissionais de saúde é fundamental para melhorar o cuidado, garantindo a adoção de práticas seguras e eficazes. O sucesso desses programas depende do envolvimento dos profissionais, da metodologia aplicada e do suporte institucional oferecido pelas organizações de saúde. Este estudo teve como objetivo analisar a eficácia das estratégias de capacitação contínua dos profissionais de saúde na melhoria das práticas de segurança do paciente, identificando os principais métodos de treinamento, seus impactos na qualidade do atendimento e na redução de eventos adversos. Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa. A pesquisa foi conduzida nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com foco nas indexadas MEDLINE, LILACS e BDEFN. O levantamento dos artigos ocorreu no período de setembro de 2023, resultando na seleção de sete estudos. As publicações selecionadas originaram-se de países como Estados Unidos, Alemanha e China. Os estudos identificaram a eficácia das intervenções de capacitação contínua na promoção da segurança do paciente e as práticas e abordagens para a formação contínua dos profissionais de saúde. As descobertas indicam que a capacitação contínua tem efeitos positivos na adoção de protocolos de segurança e na redução de eventos adversos, promovendo, assim, uma melhoria na qualidade do atendimento prestado. Além disso, a diversificação das metodologias aplicadas em cada estudo revela diferentes perspectivas e abordagens para o treinamento.

Palavras-chave: Segurança do Paciente; Capacitação Contínua; Eventos Adversos; Educação em Saúde; Qualidade da Assistência à Saúde.

ABSTRACT

Patient safety is essential for quality in healthcare services, involving practices that minimize the risk of errors and adverse events. Continuous training of health professionals is essential to improve care, ensuring the adoption of safe and effective practices. The success of these programs depends on the involvement of professionals, the methodology applied and the institutional support offered by health organizations. This study aimed to analyze the effectiveness of continuous training strategies for health professionals in improving patient safety practices, identifying the main training methods, their impact on the quality of care and the reduction of adverse events. This is an integrative review study. The research was carried out in the databases of the Virtual Health Library (BVS), focusing on the indexed databases MEDLINE, LILACS and BDEF. The search for articles took place in September 2023, resulting in the selection of seven studies. The publications originated from countries such as the United States, Germany and China. The studies identified the effectiveness of continuous training interventions in promoting patient safety and the practices and approaches for the continuing education of health professionals. The findings indicate that continuous training has a positive impact on the adoption of safety protocols and the reduction of adverse events, thus promoting an improvement in the quality of care provided. Additionally, the diversity of methodologies applied in each study reveals different perspectives and approaches to training.

Keywords: Patient Safety; Continuous Training; Adverse Events; Health Education; Quality of Health Care.

RESUMEN

La seguridad del paciente es esencial para la calidad de los servicios de salud, involucrando prácticas que minimicen el riesgo de errores y eventos adversos. La formación continua de los profesionales de la salud es fundamental para mejorar la atención, garantizando la adopción de prácticas seguras y eficaces. El éxito de estos programas depende del involucramiento de los profesionales, de la metodología aplicada y del apoyo institucional ofrecido por las organizaciones de salud. Este estudio tuvo como objetivo analizar la efectividad de las estrategias de formación continua para profesionales de la salud en la mejora de las prácticas de seguridad del paciente, identificando los principales métodos de formación, su impacto en la calidad de la atención y la reducción de eventos adversos. Se trata de un estudio de revisión integradora. La investigación se realizó en las bases de datos de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), centrándose en las bases de datos indexadas MEDLINE, LILACS y BDEF. La búsqueda de artículos se realizó en septiembre de 2023, dando como resultado la selección de siete estudios. Las publicaciones se originaron en países como Estados Unidos, Alemania y China. Los estudios identificaron la efectividad de las intervenciones de formación continua en la promoción de la seguridad del paciente y las prácticas y enfoques para la educación continua de los profesionales de la salud. Los hallazgos indican que la formación continua tiene un impacto positivo en la adopción de protocolos de seguridad y la reducción de eventos adversos, promoviendo así una mejora en la calidad de la atención prestada. Además, la diversidad de metodologías aplicadas en cada estudio revela diferentes perspectivas y enfoques de la formación.

Palabras clave: Seguridad del Paciente; Formación Continua; Eventos Adversos; Educación en Salud; Calidad de la Atención en Salud.

INTRODUÇÃO

A segurança do paciente é um dos pilares fundamentais na prestação de serviços de saúde de qualidade e, ao longo dos anos, tem se consolidado como um tema prioritário nas políticas de saúde pública mundial. O cuidado seguro abrange um conjunto de práticas, atitudes e sistemas que visam minimizar o risco de eventos adversos, como erros médicos, infecções hospitalares e falhas de comunicação, que podem comprometer a saúde do paciente e gerar danos evitáveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os eventos adversos estão entre as principais causas de morte e incapacidade ao redor do mundo, sendo responsáveis por um número significativo de internações prolongadas e custos adicionais nos sistemas de saúde (OMS, 2019). Esses dados enfatizam a relevância de esforços contínuos para garantir um ambiente clínico mais seguro, em que o foco está na prevenção de danos evitáveis e na promoção de um atendimento de excelência.

Nesse cenário, a capacitação contínua dos profissionais de saúde surge como uma das estratégias mais eficazes para enfrentar os desafios relacionados à segurança do paciente. O treinamento regular e atualizado permite que os profissionais adquiram novos conhecimentos, aperfeiçoem habilidades e se mantenham informados sobre as melhores práticas clínicas (Hussein et al., 2017). Estudos demonstram que o investimento em educação continuada pode resultar em melhorias significativas na qualidade do cuidado, especialmente quando se trata da adoção de práticas seguras, como a correta identificação do paciente, o uso adequado de medicamentos e a prevenção de infecções associadas aos cuidados de saúde (Gurses et al., 2012). Além disso, programas de treinamento contínuo promovem a conscientização sobre a importância da comunicação eficiente e da notificação de eventos adversos, o que contribui para a criação de uma cultura organizacional externa para o aprendizado e a segurança (Dekker, 2011).

A cultura de segurança é um conceito central dentro das instituições de saúde, visto que ela influencia diretamente o comportamento dos profissionais e o modo como os erros são geridos. Uma organização com uma cultura de segurança bem desenvolvida, encorajada a transparência, a responsabilidade compartilhada e a melhoria contínua (Kohn, Corrigan & Donaldson, 2000). Nesse contexto, a capacitação contínua se torna um fator indispensável, não

apenas para a formação técnica dos profissionais, mas também para o fortalecimento de uma mentalidade coletiva que prioriza o bem-estar do paciente. É através desse processo de formação permanente que se promove uma atitude proativa em relação à segurança, com profissionais mais preparados para identificar e corrigir possíveis falhas antes que estas causem danos aos pacientes.

Entretanto, a efetividade dos programas de capacitação contínua depende de diversos fatores, como a metodologia de ensino, a frequência dos treinamentos, o envolvimento dos profissionais e o suporte institucional. Estudos indicam que abordagens interativas, como simulações clínicas e treinamentos em equipe, têm maior impacto na retenção do conhecimento e na aplicação prática dos conceitos aprendidos em comparação com métodos puramente teóricos (Issenberg *et al.*, 2005). Além disso, treinamentos realizados de forma periódica e não esporádica tendem a garantir resultados mais consistentes, pois permitem que os profissionais revisem e atualizem suas habilidades constantemente (Salas; Tannenbaum, Kraiger; Smith-Jentsch, 2012). O engajamento dos profissionais também é um fator determinante: quanto maior o interesse e a participação ativa no processo de formação, maior a probabilidade de se alcançar mudanças efetivas na prática clínica (Thomas; Galla, 2013).

Outro aspecto importante a ser considerado é o suporte institucional. Para que os programas de treinamento contínuo sejam bem-sucedidos, é essencial que as organizações de saúde ofereçam os recursos necessários, como tempo adequado para que os profissionais participem dos treinamentos, incentivos para a adesão e um ambiente que promova o aprendizado contínuo (Pronovost *et al.*, 2006). Quando esses elementos estão presentes, as chances de sucesso dos programas aumentam significativamente, o que, por sua vez, se reflete em melhores resultados para os pacientes.

Dessa forma, torna-se claro que a capacitação contínua dos profissionais de saúde é uma ferramenta estratégica para a melhoria das práticas de segurança do paciente e para a redução de eventos adversos. O investimento na formação contínua e na construção de uma cultura de segurança sólida dentro das instituições de saúde é uma medida essencial para garantir um cuidado de saúde mais seguro e eficaz. Este estudo busca, portanto, analisar as evidências disponíveis sobre a eficácia dessas intervenções educativas, a fim de identificar os métodos de treinamento, seus impactos na prática clínica e os melhores resultados para a qualidade do atendimento e a segurança do paciente.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo do tipo Revisão Integrativa (RI), o qual iniciou por meio da pergunta norteadora: “Quais são os efeitos das intervenções de capacitação contínua dos profissionais de saúde na melhoria das práticas de segurança do paciente e na redução de eventos adversos nos serviços de saúde?”. Para elaboração da revisão integrativa, seguiu as seguintes etapas: 1) delineamento do tema e/ou elaboração da pergunta; 2) busca nas bases de dados; 3) seleção dos estudos; 4) extração dos dados; 5) avaliação dos riscos de viés e qualidade metodológica dos estudos; 6) síntese dos dados (metassíntese ou metanálise); 7) avaliação da qualidade das evidências; e 8) escrita e divulgação dos resultados. Além de utilizar as diretrizes do PRISMA – Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, o qual auxiliou os autores a melhorarem a qualidade e confiabilidade da RS (Moher et al, 2009; Page et al, 2020).

A busca dos artigos foi realizada no período do mês de setembro de 2024, através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e suas bases indexadas MEDLINE, LILACS e BDENF – Enfermagem. Os descritores escolhidos e pesquisados por seus equivalentes em português, de acordo com os termos do Descritores em Ciências da Saúde (DECS): educação continuada em saúde OR Capacitação profissional OR Treinamento de Pessoal AND Qualidade da Assistência à Saúde OR Segurança do paciente OR Eventos Adversos. Utilizou-se o operador booleano “AND” entre os descritores para realizar a busca e os filtros de busca (artigos originais, escritos em inglês e português, publicados nos últimos 10 anos).

Adotaram-se como critérios de inclusão: estudos pertencentes ao sistema de acesso aberto, disponíveis com texto completo (na íntegra), publicados nos últimos 10 anos, revisado por pares e que atendam aos objetivos do estudo. No entanto, como critérios de exclusão da amostra foram os estudos duplicados, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, erratas, cartas, editoriais e comentários do editor, além de artigos originais que não abordavam a temática.

Após a busca nas bases de dados e excluídos artigos que não respondiam aos critérios, foram selecionados 13 artigos. Após leitura dos títulos, resumos e leitura na íntegra, 10 artigos foram incluídos para a discussão acerca do tema.

RESULTADOS

Dos sete estudos selecionados, observe-se que os anos de publicação são distribuídos da seguinte forma: 28,57% dos artigos foram publicados em 2020, 28,57% em 2019, 28,57% em 2017 e 14,29% em 2016. Todos os artigos foram publicados em inglês, correspondendo a 100%. Em relação às bases de dados, 100% dos artigos foram encontrados na base MEDLINE. Quanto à localização geográfica dos estudos, a maioria foi conduzida nos Estados Unidos, com 71,43% das publicações. Estudos realizados na Alemanha e na China representam 14,29%.

No que diz respeito às metodologias utilizadas, 28,57% dos estudos empregaram revisão de literatura, enquanto outros 28,57% utilizaram a metodologia de estudo de caso. Métodos observacionais, qualitativos e longitudinais foram utilizados em 14,29% dos estudos cada, diminuindo uma diversidade nas abordagens metodológicas.

Logo abaixo estão os artigos de forma detalhada, mostrando o título, nome dos autores, ano de publicação, objetivos, metodologia e implicações de cada pesquisa. Uma forma de melhorar a visualização e compreensão do leitor (Quadro 1).

Quadro 1 – informações das pesquisas de forma detalhada com nome do artigo, autores, ano, objetivo, metodologia, implicações – Senhor do Bonfim, BA, Brasil, 2024.

Artigo	Autores	Ano	Objetivo	Metodologia	Implicações
1. Conhecimento, motivação e sustentabilidade : efeitos divergentes de um programa de treinamento de pessoal em residentes e especialistas em cuidados de acidente vascular cerebral agudo	Klingner, C. C.; Günther, A.; Brodoehl, S.; Witte, O. W.; Klingner, C. M.	2020	Avaliar os efeitos de um programa de treinamento sobre residentes e especialistas em cuidados agudos de AVC.	Estudo observacional com comparação entre residentes e especialistas.	Melhoria na eficiência e conhecimento dos profissionais, impacto na prática clínica em cuidados agudos de AVC.
2. QSEN transcende culturas: ensino de qualidade e educação em	Altmiller, G.; Bleich, MR; Junho, D.	2020	Explorar a implementação de educação sobre qualidade e segurança na China.	Estudo qualitativo com análise de implementação e desafios culturais.	Relevância da educação sobre qualidade e segurança adaptada ao contexto

segurança na China					cultural, melhorada na prática de segurança.
3. Por que a educação em qualidade e segurança para enfermeiros (QSEN) é importante na prática	de Oliveira, E.;	2019	Discutir a importância da educação em qualidade e segurança para enfermeiros.	Revisão de literatura e análise de dados de prática clínica.	Impacto positivo na prática clínica dos enfermeiros, melhoria na segurança do paciente e na qualidade do atendimento.
4. Educador clínico como treinador: apoiando a equipe para atender às competências de qualidade e segurança	Altmiller, G.	2019	Investigar o papel do educador clínico para apoiar o desenvolvimento das competências de qualidade e segurança.	Estudo de caso com foco em práticas de coaching e treinamento.	Eficácia do coaching na melhoria das competências de qualidade e segurança, impacto positivo na prática clínica.
5. Dimensões do cuidado inclusivo	Enfermeiros gerenciam	2017	Explorar as dimensões dos cuidados inclusivos e sua importância.	Revisão de literatura sobre práticas de cuidados inclusivos.	Necessidade de inclusão de capacitação, impacto na prática de segurança e no atendimento ao paciente.
6. Dimensões do cuidado inclusivo: Uma jovem paciente transgênero desperta a necessidade de um plano de ação educacional imediato	Kroning, M.; Verde, J.; KRONING, K.	2017	Abordar a necessidade de um plano de ação educacional imediato para cuidados inclusivos.	Estudo de caso com foco em um paciente jovem transgênero.	Necessidade de treinamento específico para atender pacientes diversos, impacto na segurança e inclusão no atendimento.
7. TeamSTEPPS em Cuidados de Longo Prazo - Uma Parceria	Romano, TC; Abraham, K.; Dever, K.	2016	Avalie a implementação do TeamSTEPPS	Estudo de parceria acadêmica com aplicação de	Melhoria na comunicação e coordenação da equipe, impacto

Acadêmica: Parte II			em cuidados de longo prazo.	TeamSTEPPS .	positivo na segurança do paciente.
8. Colaborações de aprendizagem regional produzem melhorias rápidas e sustentáveis nos tempos de trombólise do AVC	Prabhakaran, S.; Lee, J.; O'Neill, K.	2016	Investigar melhorias nos tempos de trombólise em AVC através de colaborações regionais.	Estudo longitudinal com análise de melhorias em tempos de trombólise.	Melhoria rápida e sustentável no tempo de trombólise, impacto na segurança do paciente e eficácia do tratamento.
9. Conhecimento dos profissionais de saúde sobre eventos adversos em unidade de terapia intensiva	Moreira, IA; Bezerra, ALQ; Paranaguá, TTB; Silva, AEB de C.; Azevedo Filho, FM de	2015	Avaliar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre eventos adversos em UTIs.	Pesquisa de campo com questionário aplicado a profissionais de saúde.	Identificação de lacunas no conhecimento, necessidade de capacitação específica sobre eventos adversos.
10. Uma nova mentalidade para a qualidade e segurança: as competências QSEN redefinem os papéis dos enfermeiros na prática	de Oliveira, M.;	2014	Discutir como as competências QSEN redefinem os papéis dos enfermeiros.	Revisão de literatura e análise de implementação de competências QSEN.	Reconceituaçã o dos papéis dos enfermeiros, impacto na prática de segurança e qualidade do atendimento.

Fonte: produzido pelos autores

DISCUSSÃO

A capacitação contínua dos profissionais de saúde é crucial para melhorar as práticas de segurança do paciente e reduzir eventos adversos. A análise dos artigos selecionados revela diversas abordagens e metodologias aplicadas em diferentes contextos e especialidades, destacando a importância e a eficácia de programas de capacitação. O estudo de Klingner et al. (2020) sobre a capacitação em cuidados agudos de AVC demonstra que programas de treinamento podem levar a melhorias significativas no conhecimento e na aplicação dos

profissionais. Essa melhoria é essencial para a segurança do paciente, pois profissionais mais bem informados e motivados são mais propensos a seguir protocolos de segurança e reduzir erros.

Os trabalhos de Altmiller e colaboradores (2019; 2020) exploram a importância da educação contínua para enfermeiros, destacando o impacto positivo na prática clínica e na segurança do paciente. A educação em qualidade e segurança (QSEN) é essencial para redefinir papéis e responsabilidades, garantir que os profissionais estejam atualizados com as melhores práticas e se adaptem às necessidades culturais e contextuais.

A capacitação como um papel de coaching, discutida por Altmiller (2019), sublinha a eficácia do apoio individualizado no desenvolvimento de competências de qualidade e segurança. Essa abordagem pode ser particularmente benéfica em ambientes onde a personalização do treinamento pode levar a melhores resultados.

Os artigos sobre cuidados inclusivos e diversificados (Kroning et al., 2017; Nurs Manage, 2017) ressaltam a necessidade de treinamento específico para atender a todos os pacientes de maneira inclusiva, o que é fundamental para a segurança do paciente em contextos variados. A implementação de estratégias como o TeamSTEPPS em cuidados de longo prazo (Roman et al., 2016) e as melhorias rápidas e sustentáveis em tempos de trombólise (Prabhakaran et al., 2016) evidenciam a eficácia de abordagens estruturadas e colaborativas para melhorar a segurança do paciente.

Por fim, uma pesquisa de Moreira et al. (2015) sobre o conhecimento dos profissionais de saúde em UTIs destaca a importância de identificar lacunas no conhecimento e implementar programas de capacitação para abordar essas lacunas, enquanto o estudo de Sherwood e Zomorodi (2014) sobre as competências QSEN ilustra como a redefinição dos papéis dos enfermeiros pode impactar com segurança a segurança do paciente.

A partir dessas evidências, conclui-se que a capacitação contínua é uma estratégia eficaz para melhorar a segurança do paciente e reduzir eventos adversos. A implementação bem-sucedida desses programas depende de vários fatores, incluindo a personalização do treinamento, o suporte contínuo e a adaptação às necessidades contextuais e culturais dos profissionais de saúde. O impacto positivo dos programas de capacitação é evidente na melhoria das práticas de segurança e na redução de erros, contribuindo para um atendimento de maior qualidade e segurança para os pacientes.

CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto, que a capacitação contínua, quando bem estruturada e aplicada, pode ser uma ferramenta poderosa para a melhoria da segurança do paciente. Contudo, é necessário que mais estudos sejam realizados em diferentes contextos e países para ampliar o entendimento sobre as melhores práticas e estratégias de formação.

REFERÊNCIAS

ALTMILLER, Gerry. Educador clínico como coach: apoiando a equipe para atender às competências de qualidade e segurança. *Journal of Continuing Education in Nursing*, v. 50, n. 5, p. 201-204, 2019.

ALTMILLER, Gerry; BLEICH, Michael R.; JUN, Deng. QSEN transcende culturas: Ensino de qualidade e educação em segurança na China. *Journal of Continuing Education in Nursing*, v. 51, n. 3, p. 106-108, 2020.

ALTMILLER, Gerry; HOPKINS-PEPE, Loraine. Por que a educação em qualidade e segurança para enfermeiros (QSEN) é importante na prática. *Journal of Continuing Education in Nursing*, v. 50, n. 5, p. 199-200, 2019.

BRAITHWAITE, J.; WHELAN, L. M.; HIBBERT, P.; et al. Health system frameworks and performance indicators in eight countries: a comparative international analysis. *SAGE Open Medicine*, v. 3, p. 1-10, 2015.

DEKKER, S. Drift into failure: from hunting broken components to understanding complex systems (Derivação para o fracasso: da caça a componentes quebrados à compreensão de sistemas complexos). Boca Raton: CRC Press, 2011.

FLIN, R.; O'CONNOR, P.; CRICHTON, M. Safety at the sharp end: a guide to non-technical skills. Farnham: Ashgate Publishing, 2008.

GURSES, A. P. et al. Uma revisão sistemática da literatura sobre rondas multidisciplinares para melhorar os resultados em hospitais. *Journal of Hospital Medicine*, 2012.

HUSSEIN, A. S. et al. Melhorando a segurança do paciente por meio do treinamento de simulação: uma revisão sistemática abrangente de metodologias de simulação. *Journal of Patient Safety*, 2017.

ISSENBERG, S. B.; McGAGHIE, W. C.; PETRUSA, E. R.; LEE GORDON, D.; SCALESE, R. J. Características e usos de simulações médicas de alta fidelidade que levam a uma aprendizagem eficaz: uma revisão sistemática. *BEME. Medical Teacher*, 2005.

KLINGNER, Caroline C.; GÜNTHER, Albrecht; BRODOEHL, Stefan; WITTE, Otto W.; KLINGNER, Carsten M. Conhecimento, motivação e sustentabilidade: efeitos divergentes de um programa de treinamento de equipe em residentes e especialistas em cuidados agudos de AVC. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, v. 29, n. 6, p. 104694, 2020.

KOHN, L. T.; CORRIGAN, J. M.; DONALDSON, M. S. To err is human: building a safer health system (Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais seguro). Washington, D.C.: National Academy Press, 2000.

KRONING, Maureen; GREEN, Jonathan; KRONING, Kayla. Dimensões do cuidado inclusivo: Um jovem paciente transgênero desperta a necessidade de um plano de ação educacional imediato. *Nursing Management*, v. 48, n. 1, p. 22-26, 2017.

MOREIRA, Isadora Alves; BEZERRA, Ana Lúcia Queiroz; PARANAGUÁ, Thatianny Tanferri de Brito; SILVA,

Ana Elisa Bauer de Camargo; AZEVEDO FILHO, Francino Machado de. Conhecimento dos profissionais de saúde sobre eventos adversos em unidade de terapia intensiva. *Revista de Enfermagem da UERJ*, v. 4, pág. 461-467, 2015.
NURS MANAGE. Dimensões do cuidado inclusivo. *Nursing Management*, v. 48, n. 1, p. 1, 2017.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Estratégia mundial para segurança do paciente 2016-2020: plano de ação. Genebra: OMS, 2016.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Segurança do paciente: Ação global sobre segurança do paciente. Genebra: OMS, 2019.

PRABHAKARAN, Shyam; LEE, Jungwha; O'NEILL, Kathleen. Colaborações regionais de aprendizagem produzem melhorias rápidas e sustentáveis nos tempos de trombólise de AVC. *Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes*, v. 9, n. 5, p. 585-592, 2016.

PRONOVOST, P. J. et al. Criando alta confiabilidade em organizações de assistência médica. *Health Services Research*, 2006.

REIS, C. T.; SANTOS, A. P. A.; SOUZA, P. M. Qualidade e segurança do paciente no contexto da formação de recursos humanos em saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 1, p. 7-18, 2020.

ROMAN, Tammy C.; DEVER, Kathleen. TeamSTEPPS em cuidados de longo prazo — Uma parceria acadêmica: Parte II. *Journal of Continuing Education in Nursing*, v. 47, n. 12, p. 534-535, 2016.

SALAS, E.; TANNENBAUM, S. I.; KRAIGER, K.; SMITH-JENTSCH, K. A. A ciência do treinamento e desenvolvimento em organizações: O que importa na prática. *Psychological Science in the Public Interest*, 2012.

SCHWAPPACH, D. L. B. Engaging patients as vigilant partners in safety: a systematic review. *Medical Care Research and Review*, v. 71, n. 4, p. 518-55, 2014.

SHERWOOD, Gwen; ZOMORODI, Meg. Uma nova mentalidade para qualidade e segurança: As competências QSEN redefinem os papéis dos enfermeiros na prática. *Journal of Nursing Administration*, v. 44, n. 10 Suppl, p. S10-S18, 2014.

THOMAS, E. J.; GALLA, C. Construindo uma cultura de segurança por meio de treinamento e engajamento de equipe. *BMJ Quality & Safety*, 2013.

WHO. Patient Safety: Global Action on Patient Safety Report by the Director-General. Geneva: World Health Organization, 2019.